

**USO INADEQUADO DE AGONISTAS DO RECEPTOR DE GLP-1 NO
EMAGRECIMENTO: IMPLICAÇÕES PARA O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS**

**INAPPROPRIATE USE OF GLP-1 RECEPTOR AGONISTS IN WEIGHT LOSS:
IMPLICATIONS FOR THE RATIONAL USE OF MEDICATIONS**

Sabrina Fernandes RODRIGUES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7702-0047>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: sabrinamwf345@gmail.com

Drielly Lima SANTANA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7971-350X>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: kc.driellysantana@gmail.com

RESUMO

O uso de medicamentos como semaglutida e tirzepatida, indicados para diabetes mellitus tipo 2, tem se expandido para fins estéticos, especialmente para emagrecimento. Impulsionado por padrões socioculturais, essa utilização ocorre frequentemente de forma indiscriminada, levantando preocupações quanto à segurança e ao uso racional de medicamentos. O presente estudo tem como objetivo analisar a automedicação relacionada à adesão a fármacos para a perda de peso, destacando os principais efeitos adversos, os fatores associados ao consumo e a atuação do farmacêutico na prevenção do uso inadequado. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa, com caráter descritivo e exploratório, realizada entre 2021 e 2025, a partir de buscas em bases de dados científicas. Embora esses medicamentos apresentem eficácia na redução do peso corporal, a utilização desses fármacos sem acompanhamento profissional adequado pode acarretar riscos à saúde, evidenciando a necessidade de estratégias que promovam o uso racional e baseado em evidências científicas.

Palavras-chave: Agonistas do receptor de GLP-1; Uso racional de medicamentos; Emagrecimento; Automedicação

ABSTRACT

The use of medications such as semaglutide and tirzepatide, indicated for type 2 diabetes mellitus, has expanded for aesthetic purposes, especially for weight loss. Driven by sociocultural patterns, this use often occurs indiscriminately, raising concerns about safety and the rational use of medications. This study aims to analyze self-medication related to adherence to drugs for weight loss, highlighting the main adverse effects, the factors associated with consumption, and the role of the pharmacist in preventing inappropriate use. This is an integrative literature review, with a qualitative approach, descriptive and exploratory in nature, conducted between 2021 and 2025, based on searches in scientific databases. Although these medications are effective in reducing body weight, the use of these drugs without adequate professional supervision can lead to health risks, highlighting the need for strategies that promote rational use based on scientific evidence.

Keywords: GLP-1 receptor agonists; Rational use of medications; Weight loss; Self-medication

INTRODUÇÃO

A automedicação (AM) constitui um fenômeno global e crescente que representa um relevante problema para o sistema de saúde, especialmente quando envolve fármacos de uso contínuo ou que requerem prescrição médica, administrados sem acompanhamento profissional adequado. Embora apresente ampla ocorrência, ainda não há consenso na literatura quanto à sua definição, o que dificulta sua delimitação e o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção e controle (BARACALDO-SANTAMARÍA *et al.*, 2022).

De modo geral, a automedicação pode ser compreendida como a prática pela qual o próprio indivíduo seleciona e consome medicamentos para tratar sintomas ou condições percebidas, sem orientação de profissionais da saúde. Tal conduta está associada a riscos significativos, como intoxicação medicamentosa, utilização inadequada de medicamentos, ocorrência de reações adversas, interações medicamentosas e agravamento de doenças, além de atrasar o diagnóstico e a intervenção terapêutica adequada (SOUZA *et al.*, 2023).

Atualmente, observa-se o crescimento do emprego de terapias farmacológicas com finalidade estética, sobretudo aquelas voltadas para a redução do peso corporal. Esse cenário tem sido influenciado por padrões socioculturais que priorizam a imagem corporal e estimulam a procura por resultados imediatos de emagrecimento, favorecendo a utilização de diferentes estratégias farmacológicas frequentemente sem orientação adequada (BRASÍLIO *et al.*, 2025).

A exposição frequente a esses padrões estéticos, difundidos pela mídia e pelas redes sociais, pode contribuir para insatisfação corporal, baixa autoestima e maior vulnerabilidade ao surgimento de comportamentos de risco relacionados à saúde. Nota-se ainda que, indivíduos podem adotar práticas alimentares inadequadas e recorrer ao uso irracional de composto farmacológico como estratégia rápida para redução do peso corporal, potencializando danos à saúde (SOUZA *et al.*, 2023).

Nesse sentido, destaca-se o aumento da administração de agonistas do receptor de GLP-1, como a semaglutida e a tirzepatida, originalmente indicados para o controle do diabetes mellitus tipo 2, mas que vêm sendo empregados de forma off-label com finalidade de emagrecimento. Tais fármacos passaram a ser amplamente procurados por indivíduos que buscam perda de peso rápida, frequentemente sem prescrição médica ou acompanhamento profissional adequado (OHLWEILER, 2023).

As medicações antiobesidade representam uma estratégia eficaz para favorecer a redução do peso corporal, contribuindo para a melhora da qualidade de vida e para o controle de comorbidades associadas ao excesso de peso. Entretanto, esses fármacos apresentam diferentes níveis de eficácia, com variações nas perdas ponderais observadas tanto em ensaios clínicos randomizados quanto na prática clínica habitual (GIOVANINI, 2025).

Mesmo com a crescente utilização para finalidade estética, ainda são limitadas as discussões na literatura acerca da automedicação envolvendo essas substâncias farmacológicas e suas implicações para a utilização racional de fármacos. Essa lacuna demonstra a necessidade de maior aprofundamento científico acerca dos riscos relacionados ao uso irracional dessas medicações (OHLWEILER, 2023).

Nesse contexto, esta pesquisa tem como objetivo analisar, com base em uma revisão bibliográfica, o uso indiscriminado de agonistas do receptor de GLP-1, destacando a

automedicação envolvendo fármacos como semaglutida e tirzepatida e suas implicações para a utilização racional de medicamentos no âmbito da atuação farmacêutica.

METODOLOGIA

Esta pesquisa trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de caráter descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa, cujo objetivo foi reunir e analisar evidências científicas acerca da automedicação associada ao uso de semaglutida e tirzepatida para fins de emagrecimento, assim como suas implicações para o uso racional de medicamentos.

A construção da revisão foi orientada pela seguinte pergunta norteadora: quais são as evidências científicas disponíveis na literatura sobre a automedicação envolvendo semaglutida e tirzepatida para fins de emagrecimento e quais suas implicações clínicas, sociais e farmacêuticas?

O desenvolvimento metodológico foi estruturado em quatro etapas: (1) definição do tema e formulação da pergunta de pesquisa; (2) estabelecimento de critérios de elegibilidade e busca nas bases de dados; (3) seleção, leitura e análise crítica dos estudos; e (4) síntese e categorização dos achados conforme similaridade temática.

O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados SciELO, PubMed, Google Acadêmico e LILACS, considerando publicações entre os anos de 2021 e 2025. Foram utilizados descritores em português e inglês combinados por meio dos operadores booleanos “AND” e “OR”, com o intuito de ampliar a sensibilidade da busca. Entre os descritores empregados destacam-se: “automedicação AND semaglutida”, “uso irracional de medicamentos AND GLP-1”, “semaglutida AND emagrecimento”, “tirzepatida AND redução do peso corporal”, “GLP-1 receptor agonistas AND weight loss” e “self-medication OR semaglutide”.

Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos científicos originais, revisões sistemáticas, revisões narrativas e estudos observacionais, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, que abordassem diretamente a administração de agonistas do receptor GLP-1, automedicação e/ou uso off-label de semaglutida e tirzepatida. Foram excluídos estudos duplicados, editoriais, cartas ao editor e artigos sem acesso ao texto completo ou sem relação direta com o tema.

Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, foram selecionados 17 estudos para compor a amostra da revisão. Em seguida, os dados foram organizados em categorias temáticas: automedicação e medicalização do corpo; uso terapêutico dos agonistas do receptor GLP-1; uso off-label de semaglutida e tirzepatida; reações adversas e riscos clínicos; e implicações para o uso racional de medicamentos.

REVISÃO DE LITERATURA

Foram selecionados 17 estudos publicados entre 2021 e 2025 que investigaram a utilização de agonistas do receptor de GLP-1, como tirzepatida e semaglutida, para diminuição do peso em indivíduos sem diabetes. As pesquisas analisadas evidenciam principalmente a eficácia no emagrecimento, adesão ao tratamento e efeitos colaterais associados à utilização inadequada desses medicamentos. Os trabalhos incluídos contemplam estudos clínicos, revisões sistemáticas e observacionais, oferecendo visão abrangente sobre os efeitos benéficos e riscos da utilização do off-label desses fármacos.

Para organizar os achados desta revisão, foi elaborado o **Quadro 1**, com a caracterização dos estudos incluídos, destacando autor e ano, título, objetivo, tipo de estudo e principais resultados. A organização dos autores apresentados no quadro considerou como critérios a **similaridade temática** e os **assuntos abordados em cada**

estudo, de modo a favorecer a compreensão comparativa das evidências selecionadas. Os trabalhos contemplam aspectos relacionados ao uso de agonistas do GLP-1, como semaglutida e tirzepatida, para emagrecimento, enfatizando tanto os efeitos farmacológicos quanto as complicações decorrentes do uso inadequado desses medicamentos.

Quadro 1 – Caracterização dos estudos incluídos na revisão integrativa sobre o uso de agonistas do GLP-1 no emagrecimento.

Autor/Ano	Título do estudo	Objetivo	Tipo de estudo	Principais resultados
Baracaldo-Santamaría et al., 2022.	Definição de automedicação: uma revisão de escopo.	Revisar e sintetizar definições de automedicação na literatura.	Revisão de escopo	Grande heterogeneidade nas definições de automedicação; necessidade de padronização para políticas de saúde.
Souza et al., 2024.	A influência e os riscos das mídias sociais no uso de medicamentos para emagrecer.	Analisar o efeito da mídia na insatisfação corporal e comportamentos de risco.	Estudo observacional.	Exposição a padrões irreais aumenta restrições alimentares e uso indiscriminado de fármacos.
Oliveira et al., 2025.	Os impactos do uso indiscriminado do Ozempic: consequências para a saúde pública e o mercado de medicamentos estéticos.	Analisar os impactos sanitários, econômicos, sociais e éticos decorrentes do uso indiscriminado da semaglutida (Ozempic) fora das indicações clínicas, especialmente para emagrecimento estético.	Revisão bibliográfica qualitativa.	O uso off-label da semaglutida está associado a efeitos adversos como distúrbios gastrointestinais em até 44 % dos usuários e casos de pancreatite aguda; efeito rebote com recuperação de peso após suspensão, aumento do preço e escassez do fármaco para diabéticos, intensificação da medicalização estética impulsionada por mídias e celebridades, necessidade de políticas públicas e estratégias regulatórias para uso racional.
Chao et al., 2021.	Semaglutida para o tratamento da obesidade.	Revisar dados sobre o mecanismo de ação, eficácia na perda de peso, efeitos cardiometabólicos e perfil de segurança da	Revisão de literatura.	A semaglutida demonstrou a maior perda de peso entre medicamentos antiobesidade até hoje, com reduções de cerca de 15 % do peso inicial em 68 semanas, associada a melhorias

		semaglutida 2,4 mg/semana no tratamento da obesidade.		nos fatores de risco cardiovasculares e na função física, oferecendo mais opções para manejo da obesidade.
Farias et al., 2025.	O uso indiscriminado de semaglutida (Ozempic) para emagrecer.	Identificar a finalidade para a qual a semaglutida foi desenvolvida e analisar os prejuízos à saúde decorrente do seu uso indiscriminado para emagrecimento, além de destacar a importância da atuação do farmacêutico na prevenção desse uso inadequado.	Revisão de literatura.	Embora a semaglutida ofereça benefícios significativos na perda de peso e na melhoria de parâmetros metabólicos, o uso sem supervisão médica está associado a efeitos adversos e desafios à saúde; reforça-se a importância da atenção farmacêutica para evitar riscos associados ao uso impróprio.
Martines et al., 2025.	Os riscos do uso indiscriminado de semaglutida por via subcutânea.	Expor os riscos associados ao uso indiscriminado de semaglutida (OZEMPIC®) para perda de peso em indivíduos não diabéticos, destacando fatores que contribuem para essa prática e suas consequências negativas à saúde.	Revisão de literatura.	O uso subcutâneo de semaglutida fora de indicação clínica adequada pode acarretar sérios problemas de saúde em pacientes não diabéticos, reforçando a necessidade de acompanhamento cuidadoso e monitoramento médico para evitar complicações.
Mello et al., 2025.	O impacto do Mounjaro na perda de peso e na qualidade de vida.	Revisar a literatura científica para avaliar o impacto da tirzepatida (Mounjaro) na perda de peso e	Revisão integrativa da literatura.	A tirzepatida demonstrou reduções médias de até 22,8 kg em 72 semanas, superiores às observadas com semaglutida, além de melhorias em

		na qualidade de vida de indivíduos com obesidade.		parâmetros metabólicos, cardiovasculares e em medidas de qualidade de vida, sugerindo ser uma alternativa promissora quando associada a acompanhamento multidisciplinar.
De Castro Lopes et al., 2025.	Potenciais efeitos colaterais de Ozempic®, Mounjaro® e outros emagrecedores na cavidade oral: revisão de literatura.	Analisar, por meio de revisão da literatura, os principais efeitos colaterais associados à utilização de medicamentos como semaglutida (Ozempic®), tirzepatida (Mounjaro®) e outros emagrecedores na cavidade oral de usuários, especialmente em contextos de uso inadequado para emagrecimento.	Revisão de literatura.	O uso desses fármacos pode estar associado a efeitos adversos na saúde bucal, como xerostomia (boca seca), alterações no paladar (disgeusia), halitose, maior risco de erosão dental e lesões cariosas, com possível comprometimento da proteção natural da cavidade oral; reforça-se a necessidade de acompanhamento odontológico e abordagem multidisciplinar para prevenção e manejo de tais efeitos.
Silveira et al., 2025.	O uso da Tirzepatida no tratamento da obesidade: revisão sistemática de literatura.	Revisar a literatura para analisar a eficácia da tirzepatida no tratamento da obesidade, com foco em controle de peso, parâmetros metabólicos e resistência à insulina.	Revisão sistemática de literatura.	A tirzepatida mostrou resultados significativos na redução do peso corporal, melhora do controle glicêmico e de resistência à insulina; contudo, são necessários mais estudos de longa duração para confirmar eficácia sustentada e identificar perfis de pacientes que mais se beneficiam.
Portela et al., 2025.	Uso de medicamentos da classe GLP-1 como Ozempic e Mounjaro, na causa de	Avaliar, por meio de revisão da literatura, a possível associação entre o uso de	Revisão de literatura.	Alguns relatos apontam um discreto aumento do risco de pancreatite com esses medicamentos, mas a maioria das evidências

	pancreatite aguda.	agonistas do receptor de GLP-1 (semaglutida e tirzepatida) e a ocorrência de pancreatite aguda.		não confirma relação causal significativa; fatores de confusão (como histórico prévio de pancreatite) dificultam conclusões definitivas, destacando a necessidade de monitoramento clínico rigoroso em pacientes de risco.
Rezende et al., 2025.	Mecanismo de ação da semaglutida e seu uso atual na perda de peso no Paraguai.	Investigar os riscos e efeitos adversos associados ao uso indiscriminado da semaglutida para perda de peso, sobretudo em contextos off-label, por meio de revisão bibliográfica.	Revisão de literatura.	Apesar da eficácia da semaglutida na redução ponderal e nos parâmetros metabólicos, o uso indiscriminado sem orientação clínica pode provocar efeitos adversos gastrointestinais e representar riscos à saúde; o uso deve ser supervisionado por profissionais e associado a mudanças de estilo de vida.
Rigato et al., 2025.	Efeitos adversos frente ao uso indevido do Ozempic.	Revisar a literatura científica recente para identificar e discutir os principais efeitos adversos associados ao uso indiscriminado de semaglutida (Ozempic®), especialmente em contextos de automedicação e uso off-label para emagrecimento sem prescrição médica adequada.	Revisão narrativa da literatura.	Foram relatados efeitos adversos como náuseas, vômitos, diarreia, hipoglicemia, pancreatite, distúrbios gastrointestinais e, em alguns casos, alterações psiquiátricas (ex.: ansiedade e depressão), demonstrando que o uso não supervisionado do Ozempic® representa risco relevante à saúde e reforça-se a necessidade de prescrição e acompanhamento profissional criteriosos.
Silva et al., 2025.	O Papel do Farmacêutico na Orientação dos Riscos do Uso	Discutir o papel do farmacêutico na orientação sobre os riscos	Revisão narrativa da literatura.	O uso off-label de semaglutida e tirzepatida pode acarretar graves efeitos

	Não Prescrito de Semaglutida e Tirzepatida para Fins Estéticos.	do uso não prescrito de semaglutida e tirzepatida para fins estéticos, identificando os principais riscos associados ao uso indiscriminado e estratégias para promover o uso racional.		adversos, como desnutrição, pancreatite e problemas gastrointestinais quando realizado sem acompanhamento profissional; a atuação ética e educativa do farmacêutico é essencial para prevenir danos à saúde pública e garantir a segurança do paciente.
Purdy; Shatzel, 2021.	As consequências hematológicas da obesidade.	Revisar e sintetizar as evidências disponíveis sobre os efeitos da obesidade nos parâmetros hematológicos e no risco trombótico, além de compreender os mecanismos envolvidos no estado inflamatório de baixo grau associado à obesidade.	Revisão da literatura baseada predominantemente em estudos observacionais, incluindo também revisões sistemáticas e meta-análises.	A obesidade está associada à inflamação crônica de baixo grau, com aumento de leucócitos e plaquetas, além de maior risco de tromboembolismo venoso. A relação com deficiência de ferro e eritrócitos ainda não é conclusiva.
Véniant et al., 2024.	Um antagonista do receptor GIPR conjugado a análogos de GLP-1 promove perda de peso com melhora dos parâmetros metabólicos em estudos pré-clínicos e de fase 1.	Avaliar a eficácia e segurança do AMG 133, uma molécula biespecífica, na redução do peso corporal e melhora de marcadores metabólicos.	Estudo experimental pré-clínico (em animais) associado a ensaio clínico de fase 1, randomizado, duplo-cego e controlado por placebo.	O AMG 133 promoveu perda de peso significativa e melhora metabólica, com boa segurança e efeito prolongado mesmo após o término do tratamento.
McLean et al., 2021.	Revisitando a complexidade da ação do GLP-1, desde os locais de síntese até a ativação do receptor.	Revisar e atualizar o conhecimento sobre a síntese, secreção e mecanismos de ação do GLP-1, incluindo sua	Revisão narrativa da literatura.	O GLP-1 atua na regulação do metabolismo por vias hormonais e neurais, influenciando saciedade, secreção de insulina e função gastrointestinal. Novas

		atuação em diferentes tecidos e no controle metabólico.		evidências indicam produção extraintestinal e mecanismos de ação mais complexos do que o previamente descrito.
Drucker, 2021.	A fisiologia do GLP-1 fornece informações para a farmacoterapia da obesidade.	Discutir a fisiologia do GLP-1 no controle da ingestão alimentar e do peso corporal, além de avaliar o uso dos agonistas do receptor de GLP-1 no tratamento da obesidade.	Revisão narrativa da literatura.	Os agonistas de GLP-1 reduzem a ingestão alimentar e o peso corporal de forma consistente em animais e humanos, com bom perfil de segurança. Também apresentam benefícios em comorbidades da obesidade, podendo se tornar uma alternativa eficaz à cirurgia bariátrica.

Fonte: autoria própria, 2026.

Os estudos selecionados foram discutidos conforme os eixos temáticos, contemplando diferentes aspectos relacionados a utilização de agonistas do receptor de GLP-1.

Automedicação, estética corporal e medicalização do emagrecimento

A automedicação constitui um problema de saúde pública em escala global, caracterizado pelo consumo de medicações sem orientação profissional adequada. Essa prática torna-se mais frequente em contextos marcados pelo acesso facilitado a fármacos e baixa percepção de risco, especialmente quando envolve substâncias cuja dispensação deveria ser controlada. Observa-se, assim, um crescimento progressivo da medicalização de condições relacionadas ao corpo e à estética, incluindo o emagrecimento (BARACALDO-SANTAMARÍA *et al.*, 2022).

Paralelamente, a sociedade contemporânea é fortemente influenciada por padrões estéticos amplamente difundidos pela mídia e pelas redes sociais, os quais reforçam a valorização do corpo magro como ideal de beleza. A exposição contínua a imagens corporalmente idealizadas contribui para o aumento da insatisfação corporal e pode favorecer a adoção de comportamentos de risco, como restrições alimentares severas e administração inadequada de substâncias farmacológicas com finalidade estética (SOUZA *et al.*, 2024).

A busca por alternativas rápidas para emagrecer tem favorecido a expansão do consumo de medicamentos com potencial emagrecedor fora de suas indicações clínicas formais. Esse fenômeno reflete não apenas uma tendência comportamental, mas também um processo de medicalização da obesidade, no qual a terapia farmacológica passa a ser percebida como solução imediata em detrimento de mudanças sustentáveis no modo de vida (OLIVEIRA *et al.*, 2025).

Obesidade e tratamento farmacológico com agonistas do GLP-1

A obesidade configura-se como uma condição crônica multifatorial que exige abordagem terapêutica contínua e integrada, representando um relevante problema no âmbito da saúde pública por causa da sua alta prevalência e impacto nos sistemas de saúde. Trata-se de uma condição caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, geralmente associado ao aumento do índice de massa corporal (IMC), manifestando-se por sinais como aumento do peso e da circunferência abdominal, além de sintomas como fadiga, dispnéia aos esforços e dor articular, bem como maior risco de distúrbios metabólicos e cardiovasculares (PURDY; SHATZEL, 2021).

Segundo Oliveira *et al.* (2025), evidencia-se a necessidade de terapias eficazes e seguras, como as estratégias farmacológicas atualmente disponíveis, que incluem os agonistas do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1 (GLP-1), os quais atuam no controle do apetite, da saciedade e do metabolismo glicêmico. Véniant *et al.* (2024) complementam que as terapias baseadas nesses agonistas representam um avanço considerável, uma vez que promovem melhor controle do diabetes mellitus tipo 2 e redução expressiva do peso corporal.

Entre essas opções, a semaglutida se destaca como um dos principais fármacos utilizados. Trata-se de um agonista do receptor de GLP-1 que mimetiza a ação do hormônio endógeno, promovendo a diminuição do apetite, aumento da saciedade e melhora do controle glicêmico. Inicialmente aprovada para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, sua indicação foi posteriormente ampliada para o controle da obesidade, com evidências consistentes de eficácia no emagrecimento (OLIVEIRA *et al.*, 2025; REZENDE *et al.*, 2025). Um exemplo amplamente conhecido dessa classe é o Ozempic, cujo princípio ativo é a semaglutida, administrado por via subcutânea semanal (CHAO *et al.*, 2021).

Sob a perspectiva fisiológica, o GLP-1 desempenha papel central na homeostase glicêmica e energética. Esse peptídeo é sintetizado principalmente no intestino após a ingestão alimentar, podendo também ser produzido em outros tecidos, como pâncreas e sistema nervoso central, sendo rapidamente inativado na circulação. Sua ação envolve a estimulação da secreção de insulina de maneira dependente da glicose e a inibição da liberação de glucagon, contribuindo de forma integrada para o equilíbrio metabólico (PORTELA *et al.*, 2025; MCLEAN *et al.*, 2021).

Com base nas evidências descritas por Drucker *et al.* (2021), o GLP-1 de origem intestinal circula em níveis relativamente baixos e não atua de forma isolada no controle da ingestão alimentar ou do peso corporal. Min *et al.* (2025) corroboram esse achado ao demonstrar que a redução quase completa dessa fração intestinal não resulta em aumento significativo da ingestão alimentar ou ganho ponderal, indicando o papel mais relevante de mecanismos centrais na regulação da saciedade e da homeostase energética.

Conforme apresentado na Figura 1, os agonistas do receptor de GLP-1 reproduzem essas ações fisiológicas ao estimular a secreção de insulina, inibir o glucagon, retardar o esvaziamento gástrico e promover maior saciedade, resultando no controle glicêmico e na redução da ingestão alimentar:

Figura 1 – Ações e efeitos fisiológicos dos agonistas do receptor de GLP-1

Fonte: Elaborada pelas autoras, com base em Min et al. (2025).

Uso indevido e reações adversas da semaglutida e tirzepatida

Apesar das vantagens terapêuticas comprovadas, observa-se a crescente administração da semaglutida com finalidade estética e de emagrecimento rápido, frequentemente sem monitoramento médico adequado. Essa prática off-label, quando desvinculada de critérios clínicos bem definidos, eleva o risco de reações adversas e compromete a segurança do paciente (FARIAS *et al.*, 2025).

De acordo com Martines *et al.* (2025), entre os principais efeitos adversos associados à semaglutida destacam-se náuseas, vômitos, diarreia, hipoglicemia, cefaléia e possíveis alterações cardiovasculares. Ademais, há relatos de potencial comprometimento de múltiplos sistemas orgânicos, incluindo sistemas hepático, pancreático, renal, ocular, auditivo e psiquiátrico, o que reforça a necessidade de monitoramento clínico constante.

De forma semelhante, a tirzepatida (Mounjaro) configura-se como uma alternativa terapêutica mais recente, atuando como agonista duplo dos receptores GIP e GLP-1. Essa ação farmacológica combinada potencializa os efeitos sobre a saciedade, o controle glicêmico e a redução do peso corporal, com resultados superiores aos observados em agonistas de ação isolada (MELLO *et al.*, 2025).

Entretanto, mesmo com sua eficácia promissora, De Castro Lopes *et al.* (2025) destaca que evidências científicas indicam a possível associação da tirzepatida a reações adversas semelhantes ou potencialmente mais intensas que as da semaglutida, demonstrando a necessidade de cautela clínica e acompanhamento sistemático do paciente durante todo o tratamento.

Nesse mesmo sentido, Silveira *et al.* (2025) demonstram que a tirzepatida pode causar eventos adversos como náuseas, vômitos, diarreia e desconforto gástrico, afetando negativamente a adesão ao tratamento. Há ainda relatos de alterações renais, pancreáticas

e maior risco de hipoglicemia severa. Semaglutida e liraglutida têm efeitos adversos mais bem estudados e monitorados, já a tirzepatida ainda requer pesquisas adicionais e acompanhamento clínico rigoroso.

Implicações sociais, regulação sanitária e uso racional de medicamentos

Além dos efeitos fisiológicos, a adoção indiscriminada desses medicamentos está inserida em um contexto social marcado por pressões estéticas e pela valorização excessiva da magreza. A exposição contínua a conteúdos digitais que reforçam padrões corporais irreais contribui para a insatisfação corporal e para a busca de soluções imediatas, favorecendo práticas de risco, como a automedicação (SOUZA *et al.*, 2024).

Nesse contexto social, a automedicação com fármacos como o Ozempic representa um risco significativo, uma vez que a ausência de prescrição e de avaliação clínica adequada aumenta significativamente a probabilidade de complicações. Além disso, o acesso facilitado, inclusive por meio de canais não regulamentados, evidencia fragilidades no controle sanitário e reforça a necessidade de políticas governamentais mais rigorosas e efetivas (RIGATO *et al.*, 2025).

Diante desse panorama, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) desempenha papel central na fiscalização e regulação do comércio desses produtos terapêuticos, estabelecendo normas relacionadas à prescrição, dispensação e controle. Complementariamente, o farmacêutico assume função estratégica na promoção do manejo racional de compostos farmacológicos, atuando na orientação da população, na prevenção da automedicação e no desenvolvimento de ações de educação em saúde (SILVA *et al.*, 2025).

De modo geral, a literatura aponta que, embora a semaglutida e a tirzepatida representem avanços importantes no manejo da obesidade e do diabetes mellitus tipo 2, seu uso deve estar restrito a critérios clínicos bem definidos. A utilização desses fármacos como solução isolada para o emagrecimento rápido reforça uma abordagem medicalizada e reducionista da obesidade, afastando-se de uma perspectiva integral, preventiva e sustentável no sistema de saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da revisão de literatura realizada, verificou-se que a utilização de medicamentos voltados ao emagrecimento, especialmente os agonistas do receptor de GLP-1, tem se difundido de forma acelerada, em muitos casos sem acompanhamento profissional adequado. Embora os estudos evidenciem benefícios terapêuticos relevantes na regulação do peso e das comorbidades metabólicas, também apontam riscos importantes associados ao uso irracional e à automedicação. Nesse contexto, torna-se evidente a necessidade de ampliar pesquisas futuras que avaliem os efeitos desses fármacos em longo prazo, como também o desenvolvimento de estratégias que garantam sua utilização segura, racional e baseada em evidências científicas.

Adicionalmente, a literatura destaca o papel essencial dos profissionais de saúde, especialmente do farmacêutico, na promoção do uso racional de medicamentos e na orientação da população quanto aos riscos e benefícios dessas terapias. A adoção de ações educativas, aliada ao fortalecimento das políticas de regulação e fiscalização, mostra-se fundamental para a redução da automedicação e para a prevenção de agravos à saúde. Dessa forma, a integração entre assistência farmacêutica, educação em saúde e vigilância sanitária é indispensável para assegurar que o emprego de agonistas do receptor de GLP-1 ocorra de maneira ética, responsável e segura.

REFERÊNCIAS

BARACALDO-SANTAMARÍA, D. et al. Definition of self-medication: a scoping review. **Therapeutic Advances in Drug Safety**, v. 13, p. 20420986221127501, 2022. DOI: 10.1177/20420986221127501. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9537481/>.

BASÍLIO, A. B. Q.; FRULANI, L. F. A.; COLLI, L.; ANDRADE, L. G. O papel do farmacêutico frente ao uso indevido do Ozempic para emagrecimento imediato. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, São Paulo, v. 11, n. 11, p. 5300–5314, nov. 2025. DOI: 10.51891/rease.v11i11.22334. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/22334>.

CHAO, A. M. et al. Semaglutide for the treatment of obesity. **Trends in Cardiovascular Medicine**, 2021. DOI: 10.1016/j.tcm.2021.12.008. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9209591/>.

DE CASTRO LOPES, G. S. et al. Potenciais efeitos colaterais de Ozempic®, Mounjaro® e outros emagrecedores na cavidade oral. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 8, n. 2, p. e78574, 2025. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/78574>.

DRUCKER DJ. GLP-1 physiology informs the pharmacotherapy of obesity. **Mol Metab.** 2021 Mar;57:101351. doi: 10.1016/j.molmet.2021.101351. Epub 2021 Oct 6. PMID: 34626851; PMCID: PMC8859548. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8859548/>.

FARIAS, J.; RODRIGUES, R. S.; ANDRADE, L. G. O uso indiscriminado de semaglutida (Ozempic) para emagrecer. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 11, n. 11, p. 4817–4829, nov. 2025. DOI: 10.51891/rease.v11i11.22299. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/22299>.

GIOVANINI, A. B. et al. Riscos e benefícios do uso da semaglutida e tirzepatida na redução de peso corporal. **Revista Amazônica de Ciências Médicas e Saúde**, v. 2, n. 1, p. 91–104, 2025. Disponível em: <https://jiparana.emnuvens.com.br/racms/article/view/2257>.

MARTINES, A. et al. Os riscos do uso indiscriminado de semaglutida por via subcutânea. **Revista Corpus Hippocraticum**, v. 2, n. 2, 2026. Disponível em: <https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista-medicina/article/view/1404>.

MELLO, G. H. K. et al. The impact of Mounjaro on weight loss and quality of life. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 20, n. 2, p. 1–10, 2025. DOI: 10.61164/jvyyv93. Disponível em: <https://remunom.ojsbr.com/multidisciplinar/article/view/4915>.

MCLEAN, B. A. et al. Revisiting the complexity of GLP-1 action from sites of synthesis to receptor activation. **Endocrine Reviews**, v. 42, n. 2, p. 101–132, 2021. DOI:

10.1210/edrev/bnaa032. Disponível em:
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7958144/>.

MIN, J. S. et al. A comprehensive review on the pharmacokinetics and drug-drug interactions of approved GLP-1 receptor agonists and a dual GLP-1/GIP receptor agonist. **Drug Design, Development and Therapy**, v. 19, p. 3509–3537, 2025. DOI: 10.2147/DDDT.S506957. Disponível em:
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12052016/>.

OLIVEIRA, A. S et al. Os impactos do uso indiscriminado do Ozempic: consequências para a saúde pública e o mercado de medicamentos estéticos. **Revista Saúde e Vida**, v. 10, n. 1, 2025. DOI: 10.61164/h2438r24. Disponível em:
<https://rsv.ojsbr.com/rsv/article/view/4785/4593>.

OHLWEILER, Renata Victória da Cruz. Eventos adversos associados ao uso de agonistas de GLP-1 em indivíduos com sobrepeso ou obesidade e os riscos da automedicação: uma revisão narrativa. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – **Universidade Federal do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, 2023. Disponível em:
<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/280303>.

PORTELA, M. R. et al. Uso de medicamentos da classe GLP-1, como Ozempic e Mounjaro, na causa de pancreatite aguda. **Research, Society and Development**, v. 14, n. 11, p. e119141150085, 2025. DOI: 10.33448/rsd-v14i11.50085. Disponível em:
<https://rsdjournal.org/rsd/article/view/50085>.

PURDY JC, Shatzel JJ. The hematologic consequences of obesity. **Eur J Haematol**. 2021 Mar;106(3):306-319. doi: 10.1111/ejh.13560. Epub 2020 Dec 13. PMID: 33270290; PMCID: PMC8086364. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33270290/>.

REZENDE, L. M. et al. Mecanismo de ação da semaglutida e seu uso atual na perda de peso no Paraguai. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 7, n. 5, p. 1645–1673, 2025. Disponível em: <https://bjhs.emnuvens.com.br/bjhs/article/view/5881>.

RIGATO, L. K. et al. Efeitos adversos frente ao uso indevido do Ozempic. **Revista OMNIA Saúde**, v. 8, n. esp., p. 7–15, 2025. DOI: 10.69719/ros.v8.851. Disponível em:
<https://omnia.fai.com.br/omniasaude/article/view/851>.

SILVA, G.; JESUS, E. F.; NASCIMENTO, G. P. V. O papel do farmacêutico na orientação dos riscos do uso não prescrito de semaglutida e tirzepatida para fins estéticos. **Projeção, Saúde e Vida**, v. 6, p. e0625SV02, 2025. Disponível em:
<https://revista.faculdadeprojecao.edu.br/index.php/Projecao6/article/view/2477>.

SOUZA, A. P. et al. Assistência farmacêutica no uso indevido de medicamentos para emagrecimento: revisão sistemática. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 12, n. 6, p. e42133, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i6.42133. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12i6.42133>.

SOUZA, R. V. M. B. et al. A influência e os riscos das mídias sociais no uso de medicamentos para emagrecer. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e**

Educação, v. 10, n. 11, p. 810–822, nov. 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i11.16521.
Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/16521>.

VÉNIANT, M. M. et al. A GIPR antagonist conjugated to GLP-1 analogues promotes weight loss with improved metabolic parameters in preclinical and phase 1 settings. **Nature Metabolism**, v. 6, n. 2, p. 290–303, fev. 2024. DOI: 10.1038/s42255-023-00966-w.
Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10896721/>.